

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KOMPYUTER TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Lobar Abduvasilovna Usmanova

English teacher at TMC Institute in Tashkent

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi kompyuter terminlarining leksik-semantik tahlili amalga oshiriladi. Kompyuter terminologiyasi zamonaviy lingvistika va texnologiya rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning shakllanishi, o'zbek tiliga o'zlashish jarayoni, semantik xususiyatlari va pragmatik ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada kompyuter terminlarining asosiy turlari, ularning ma'no jihatidan o'zgarishlari va kontekstga bog'liq ishlatilishi chuqur o'rganiladi. Xalqaro va mahalliy lingvistlarning ilmiy izlanishlari asosida tilshunoslik va texnologiya o'zaro bog'liqligi ham yoritiladi. Shu bilan birga, ushbu maqolada lingvistik nazariyalarga asoslangan holda terminlarning global tarmoqlarda qanday o'zgarishi va jahon tillari, jumladan, o'zbek tili uchun qanday ta'sir ko'rsatishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kompyuter terminologiyasi, leksik-semantik tahlil, terminlarning o'zlashuvi, inglizcha va o'zbekcha terminlar, pragmatika, semantik o'zgarishlar, lingvistik tadqiqotlar, axborot texnologiyalari, tarjima nazariyasi.

ABSTRACT

This article conducts a lexical-semantic analysis of computer terms in English and Uzbek. Computer terminology is directly related to the development of modern linguistics and technology, and their formation, the process of assimilation into the Uzbek language, semantic features and pragmatic impact are analyzed. The article deeply studies the main types of computer terms, their changes in meaning and their use depending on the context. The interrelationship of linguistics and technology is also covered based on the scientific research of international and local linguists. At the same time, this article, based on linguistic theories, considers how terms change in global networks and what impact they have on world languages, including the Uzbek language.

Keywords: computer terminology, lexical-semantic analysis, assimilation of terms, English and Uzbek terms, pragmatics, semantic changes, linguistic research, information technologies, translation theory.

Bugungi kunda raqamli dunyo juda tez rivojlanayotgani sababli, texnologiya sohasidagi atamalar nafaqat ingliz tilida balki boshqa tillarda ham faol shakllanib bormoqda. Ko'plab ilmiy tadqiqotlarda, jumladan, David Crystal (2011) tomonidan olib borilgan ishlarda, texnologik innovatsiyalar natijasida tillarning dinamikasidagi o'zgarishlar muhokama qilingan. Xususan, kompyuter terminlarining leksik-semantik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish lingvistika va tarjima nazariyasiga katta hissa qo'shadi.

Kompyuter terminlarining o'zbek tiliga o'zlashish jarayonini tahlil qilish orqali lingvistik o'zgarishlarning qanday sodir bo'layotganini tushunish mumkin. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi kompyuter terminlarining leksik-semantik xususiyatlari, ularning shakllanishi, o'zbek tilida qabul qilinish usullari va foydalanish holatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, terminlarning pragmatik jihatlari va ularning ilmiy-texnik matnlarda qo'llanilishi ham muhokama qilinadi. Bu boradagi xalqaro va mahalliy tadqiqotlar tahlil qilinib, tilshunoslik va texnologiya o'zaro bog'liqligi yoritiladi.

Ayniqsa, ingliz tilida shakllangan kompyuter terminlari dunyo miqyosida ilmiy-texnik atamalar tizimiga aylangan bo'lib, turli tillar ularni o'zlashtirish jarayonida fonetik, morfologik va semantik jihatdan o'zgartiradi. O'zbek tilida bu terminlarning o'zlashuvi, ularning semantik tuzilishi va ishlatilishidagi xususiyatlarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilida yangi terminlarning paydo bo'lishi va mavjud terminlarning o'zlashishi turli jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bular orasida to'g'ridan-to'g'ri o'zlashish, fonetik va morfologik moslashtirish, sinonimlashtirish va mahalliyashtirish usullari mavjud.

Tilshunoslikda terminologiyaning leksik-semantik jihatlari bo'yicha David Crystal, Noam Chomsky, John Algeo kabi mashhur olimlarning tadqiqotlari mavjud. O'zbek tilida esa Ne'matov, Rasulov, Shamsiyeva va Ismoilov singari olimlar kompyuter terminlarining leksik xususiyatlari va semantik o'zgarishlarini tadqiq qilganlar.

David Crystal (2011) o'zining "Internet Linguistics: A Student Guide" asarida internet va kompyuter texnologiyalarining tilga ta'sirini batafsil tahlil qilgan. U til rivojlanishiga global texnologiyalar qanday ta'sir ko'rsatishini o'rgangan va zamonaviy lingvistik innovatsiyalarni muhokama qilgan. Shuningdek, John Algeo (1991) o'zining "Computers and Language" asarida kompyuter texnologiyalariga oid yangi so'zlarning paydo bo'lish jarayoni va ularning semantik tuzilishini chuqur tadqiq etgan.

Noam Chomsky (1965) o'zining "Aspects of the Theory of Syntax" asarida til va sintaktik tuzilmalarning rivojlanishiga oid nazariy qarashlarini ilgari surgan. Uning nazariyalari texnologik atamalar shakllanishining lingvistik asoslarini tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilshunosligida esa Shamsiyeva va Ismoilov (2021) o'zbek tilidagi texnologik terminlarning rivojlanishini o'rganib, terminlarning semantik moslashuviga oid ilmiy takliflar berganlar. Kompyuter terminlarini leksik jihatdan quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

* **Asosiy terminlar** – Ushbu toifa texnologiyaning fundamental tushunchalarini ifodalaydi. Masalan, "kompyuter" (computer), "dasturiy ta'minot" (software), "apparat ta'minoti" (hardware).

* **Tarmoqli terminlar** – Internet va tarmoq texnologiyalariga oid atamalar: "server", "IP-manzil", "brauzer" (browser), "domen" (domain).

* **Dasturiy terminlar** – Dasturiy ta'minotga oid tushunchalar: "operatsion tizim" (operating system), "kodlash" (coding), "ma'lumotlar bazasi" (database).

* **Xavfsizlik terminlari** – Axborot xavfsizligiga oid atamalar: "shifrlash" (encryption), "himoyalangan tarmoq" (firewall), "parol" (password).

Terminologiya va umumiy adabiy til o'rtasidagi munosabat masalasida tilshunoslar o'rtasida umumiy nuqtai nazar mavjud emas. Bir nuqtai nazarga ko'ra, maxsus termin sifatida atama til birligi sifatida so'zga qarama-qarshi qo'yiladi, terminologik va umumiy lug'at o'rtasidagi barcha farqlar yoritiladi va ta'kidlanadi. A.V. Superanskaya so'zlariga ko'ra, maxsus lug'at haqida gap ketganda, adabiy til terminlarini inobatga olmaslik kerak. Uning fikricha, maxsus lug'at adabiy tildan emas, balki ma'lum bir tilning so'z ishlatish yoki so'z yaratish normalari bilan chegaralanmaydi, balki yaratilgan terminlarga asoslangan maxsus standartlashtirishga bo'ysunadi. Terminlarning mazmuni, ularning tizimli tashkil etilishi, boshqa so'zlar bilan mosligi, atama yaratish modellari – bularning barchasi umumiy foydalanish doirasidan tashqarida bo'lib, shu sababli adabiy tildagi terminlar maxsus lug'atga kiritilmaydi.

Ikkinchi nuqtai nazarga amal qiluvchi tilshunoslar, masalan, V.V. Vinogradov, Ye.Z. Kotelova, M.T. Sabret va boshqalar terminologik lug'atni umumiy adabiy tilning bir qismi deb hisoblaydi va undagi jarayonlarga bog'liq deb ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, termin so'z bilan bir xil lisoniy birlik bo'lib, lingvistik nuqtai nazardan fonetik va

grafik shakli, sodda yoki murakkab morfologik tuzilishi, grammatik xususiyatlari va obyektning qaysi sinfga mansubligini bildiruvchi ma'nosi bilan tavsiflanadi.

L.M. Alekseevaning fikricha, barcha terminlar umumiy adabiy so'zlardan kelib chiqqan. M.V. Nikitin esa, bir xil so'zning semantik tuzilishi umumiy va terminologik ma'nolarni birlashtira oladi, deb hisoblaydi. Oddiy so'zning ilmiy-texnik terminlarga o'tish muammosi bilan D.S. Lotte shug'ullangan bo'lib, u so'zlarning eski (yoki avvalgi) va yangi (terminologik) ma'nolari o'rtasidagi turli munosabatlarni ko'rsatib o'tadi. Ba'zi hollarda so'zning yangi ma'nosi o'zining eski ma'nosi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa hollarda yangi ma'no butunlay mustaqil shakllanadi.

Terminologik lug'atni boyitish manbalaridan biri sifatida turli fan va terminologik tizimlardan yangi terminlarni olish mumkinligi haqida S.V. Grinev va D.S. Lotte fikr yuritgan. Olimlar har bir ot (stilistik jihatdan neytral bo'lganlari) muayyan fanning tadqiqot objekti bo'lgan tushunchani ifodalashini ta'kidlaydi. Masalan, o'ta oddiy kundalik so'zlar ham ba'zan maxsus terminologiyaga aylanishi mumkin.

S.V. Grinev fikriga ko'ra, terminologiyada keng qo'llanadigan terminlarni umumiy tildagi so'zlardan ajratish masalasi nafaqat muhandislar va tilshunoslar o'rtasidagi terminologiyaga bo'lgan munosabatdagi farq bilan bog'liq, balki ularning o'zaro farqlarini inkor etish tendensiyasini ham ko'rsatadi. Olimning ta'kidlashicha, maxsus lug'atda umumiy ishlatiladigan so'zlardan tubdan farq qiluvchi terminlarni topish mumkin.

S.V. Grinev ushbu guruhga kundalik lug'at bilan bir xil yoziladigan birliklarni ham kiritadi. Masalan:

- * **Housekeeping** – kompyuter tizimining xizmat ko'rsatish harakatlari.
- * **Mirror** – optik disk haydovchisi.
- * **Cooler** – tizim sovutgichi.
- * **Wizard** – dasturiy ta'minot bo'yicha maslahat beruvchi tizim.
- * **Flame** – internetda kimnidir haqorat qilish yoki bahs davomida kimgadir shaxsiy hujum qilish.
- * **Backdoor** – dasturiy ta'minotdagi xavfsizlik zaifligi orqali tizimga ruxsatsiz kirish yo'li.

Terminlarning umumiy lug'at bilan bog'liqlik darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zi terminlar keng tarqalib, keyinchalik aniq shakl kasb etsa, boshqalari mutaxassislarga xos bo'lib qoladi. Kompyuter texnologiyalari sohasida yangi

tushunchalarni nomlash jarayonini tushunish uchun terminlarning semantik tuzilishini tahlil qilish zarur.

Ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida yangi kompyuter lingvistikasi terminlari o'zbek tiliga o'zlashmoqda. Ingliz tilidan kelayotgan atamalar asosan fonetik moslashuv, kalkalash va bevosita o'zlashtirish yo'li bilan qabul qilinmoqda. Shu sababli, o'zbek tilining lingvistik tizimi doimiy ravishda yangilanib va boyib bormoqda.

Kelgusida kompyuter terminlarining shakllanishi va semantik o'zgarishlarini yanada chuqurroq o'rganish, ularning tarjima nazariyasi va madaniy moslashuvi bo'yicha izlanishlar olib borish lozim. Shu tariqa, o'zbek tilida kompyuter terminologiyasining tizimli rivojlanishini ta'minlashga imkon yaratiladi. Kompyuter terminologiyasi bugungi kunda tilshunoslikning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib, u global texnologik rivojlanish bilan uzviy bog'liq. Ingliz tilidagi terminlarning boshqa tillarga, jumladan, o'zbek tiliga o'zlashish jarayoni lingvistik o'zgarishlarni o'z ichiga oladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ingliz tilidan o'zbek tiliga terminlarning o'tishi turli usullar orqali amalga oshadi. Ba'zi terminlar o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri o'tib, hech qanday o'zgarishsiz qabul qilinadi, masalan, "server", "internet", "monitor" kabi atamalar. Boshqalar esa fonetik va morfologik moslashtirish orqali o'zbek tiliga moslashtiriladi. Shu bilan birga, terminlarning ba'zilari mahalliyashtirish orqali yangi o'zbekcha ekvivalentlarga ega bo'lmoqda.

Shuningdek, kompyuter terminlarining ilmiy-texnik matnlarda qo'llanilishi, ommaviy axborot vositalari va kundalik nutqdagi roli muhim ahamiyat kasb etadi. Pragmatik jihatdan, kompyuter terminlari ko'pincha texnik mutaxassislar va doimiy foydalanuvchilar o'rtasida farqli qo'llaniladi. Masalan, "server" so'zi texnik mutaxassislar uchun aniq texnologik tushunchani anglatgan bo'lsa, doimiy foydalanuvchilar uni kengroq ma'noda tushunishi mumkin.

Kelgusidagi tadqiqotlarda kompyuter terminlarining yanada chuqurroq o'rganilishi, ularning tarjima jarayonlari, madaniy va lingvistik moslashuvi bo'yicha qo'shimcha izlanishlar olib boorish o'zbek tilida texnologik terminlarning rivoji global ilmiy-texnik jarayonlar bilan bog'liq ekanligi sababli, xalqaro tajribalardan foydalanish va tilshunoslik sohasida yangi yondashuvlarni tatbiq etish muhimdir.

REFERENCES:

1. Bauer, L. (2001). "Morphological Productivity". Cambridge University Press.
2. Crystal, D. (2011). "Internet Linguistics: A Student Guide". Routledge.
3. Frawley, W. (2003). "International Encyclopedia of Linguistics". Oxford University Press.
4. Huddleston, R., & Pullum, G. (2002). "The Cambridge Grammar of the English Language". Cambridge University Press.
5. Lieber, R. (2004). "Morphology and Lexical Semantics". Cambridge University Press.
6. Ne'matov, H., Rasulov, R. (1995). "O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari". Toshkent: O'qituvchi.
7. Plag, I. (2003). "Word-Formation in English". Cambridge University Press.
8. Yule, G. (2016). "The Study of Language". Cambridge University Press.
9. Shamsiyeva, G., Ismoilov, A. (2021). "O'zbek tilida texnologik terminlarning rivoji".
10. Trask, R. L. (1999). "Key Concepts in Language and Linguistics". Routledge.